

ЎЗБЕК МУМТОЗ АДАБИЁТИДА ЗУЛЛИСОНАЙНЛИК АНЪАНАСИ АМИРИЙНИНГ ФОРСИЙ ДЕВОНИ ТАЛҚИНИДА

*Шарофат Исмоилова Салимжон қизи,
Эркин Воҳидов номидаги ижод мактаби ўқитувчиси.
Телефон: +998908562010
sharofatxon1994@mail.ru*

***Аннотация:** Қўқон адабий муҳити ўзбек мумтоз адабиётининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Ушбу адабий даврнинг асосчиси Қўқон хони Амирийнинг ўзи ҳам ўзбек ва тожик тилларида салмоқли ижод қилган. Мазкур мақолада Амирийнинг форсий девони, унинг таркибий қисми ва ўзбек ва форс тожик адабий алоқаларининг юксак намунаси зуллисонайнлик ҳақида сўз боради.*

***Калит сўзлар:** Зуллисонайнлик анъанаси, Қўқон адабий муҳити, “Тазкирайи Қаййумий”, Амирий, Жомий, Навоий, Холис, форсий девон, мухаммас, газал, мусаддаси таржеъбанд*

Азал-азалдан ён қўшничилик, қариндош-уруғчилик ришталари билан боғланган ўзбек ва тожик халқлари адабиёти гарчи лисоний қурилишларида катта тафовут бўлса-да, бир дарёдан сув ичган денгизга қиёсланади.

Ўзбек шеърятининг султони Алишер Навоий ҳам шеърят йўлида тожик адабиётининг забардаст вакили Мавлоно Жомийни устозликка сайлагани ҳаммамизга маълум. Шу маънода Мавлоно Жомийнинг:

Каъба бунёдкори Халили Озар аст,
Дил назаргоҳи Жалили Акбар аст. [1]

Яъни, Каъба Озар ўғли Иброҳим қурган бинодир, Кўнгил эса Оллоҳнинг назаргоҳидир, -

дея ёзилган шоҳбайтини ўқир экансиз, Ҳазрат Навоийнинг :

Каъбаки оламнинг бўлиб қибласи,

Қадри йўқ андоқки, кўнгул каъбаси. — байтининг ҳам тасдиғи, ҳам илҳом манбаини

кўргандек бўласиз.

Ёки Ҳазрат Навоий қаламига мансуб:

Очмагай эрдинг жамолинг оламоро кошки,

Солмагай эрдинг бари оламда ғавғо кошки, — [2]

матлаъи билан бошланувчи ғазал Мавлоно Жомийни худди шу қофия, шу радиф ва шу вазнда ушбу форсий матлаъ билан бошланувчи ғазални яратишга ундайди:

Дидаме дийдори он дилдори раъно кошки,
Дийда равшан кардаме аз хоки он по кошки. [3]

(Кошки у раъно каби гўзални кўрсам эди, ақалли оёғининг тупроғини кўриб кўзларимни равшан қилсам эди.)

Мумтоз адабиётимиздаги зуллисонанлик анъаналари нафақат Навоий даври балки, ундан кейинги Хусусан, адабиётимиздаги йирик адабий ҳодиса Қўқон адабий муҳити асосчиси, шоҳ ва шоир Саид Муҳаммад Амир Умархон ҳам зуллисонанлик анъанасини муносиб давом эттирган.

Пўлатжон Қаййумий ўзининг қўқон адабий муҳити вакиллари ҳақида маълумот берувчи “Тазкирайи Қаййумий” китобида у ҳақида шундай ёзади: “Амирий бу киши Хўқанд шаҳаридан бўлиб Шохруҳийлардан Норбўтабийнинг ўғлидир. Милодий 1787 йилда туғилди. Онасининг номи Ойим деб аталадур. Шеърда тахаллуси Амирийдур. 1810 йилда акаси бўлмиш Олимхоннинг вафотидан сўнгра Фарғона амири бўлиб тахтга чиқмишдур. 1822 йилда вафот этмишдир. Устоз Муҳаммад Якубдан таҳсили илми ирфон олмиш. Навоийга эргашувчи шоирлардан бўлиб бир девонга эгадир.” [4]

2017 йилда Амирий таваллудининг 230 йиллиги муносабати билан улғу шоирнинг ўзбекча ҳамда форсий ижодини ўз ичига жамлаган икки жилдлик девони нашрдан чиқди. Шунинг ўзидан ҳам маълумки, Амирий ўзидан, нафақат, туркий балки форс-тожик тилида ҳам каттагина ижодий мерос қолдирган.

143 ғазал, 20 мухаммас, 1 мусаддаси таржеъбанд, 1 мусаддаси таркибанд ҳамда 1 мусаммандан иборат мазкур девон ўзининг жанр рангинлиги, бадий баркамоллиги билан Амирийнинг туркий девонидан сира қолишмайди. Мухаммасларининг 7 таси Бедил, 2 таси Жомий, 2 таси Соиб, 2 та Шўҳи ҳамда Холис, Камол Хўжандий, Мушфиқ сингари форсий адабиётнинг йирик намоёндаларидан тортиб ҳали номи танилмаган шоирларгача тахмис қилинганлигини кўришимиз мумкин. Бу ҳам бўлса Амирийнинг форсий адабиётнинг йирик намоёндалари ижодига бўлган эътиқоди юксаклиги шу билан бирга кўплаб шоирларнинг ижодини синчковлик билан ўрганганлигидан дарак беради. Адабиётшунос, олим Иброҳим Ҳаққул таъбири билан айтганда, Амирий Ҳофиз, Саъдий, Хўжандий, Бедил сингари буюк даҳолар от сурган майдонда, бундоқ қаралганда, ўзига муносиб ўрин топа олади. [5]

Девонни варақлар экансиз, бир ўринда Амирийнинг фахр билан:

Бихамдиллоҳ, ки то Руму Хито фармонраво гаштам,
Зи алтофи Худовандам Амири мулки Хўқандам. [6]

Яъни, Худонинг илтифоти билан Хитойу Румгача фармони ўтадиган
Хўқанд мулкининг подшоҳиман дея, яна бир ўринда эса чинакам ошиқона тилда:
Сўхт то барқи жамоли он парирў пайкарам,

Сурма мегардад ба чашми аҳли дил хокистарам. [7]

Яъни у пари юзли санамнинг жамоли чакмоқ сингари бир ярқ этиб
кўринди-ю, менинг вужудимни ёқиб юборди, барча дил аҳлининг кўзига
тортилган сурма ўша менинг куйган вужудим кулидир, дея ўзининг ишқ
йўлидаги ғариб кечмишидан ёзғирганлигига гувоҳ бўласиз.

Ёки яна бир ўринда Амирий Холис ғазалига шундай мухаммас боғлайди:

Гирифтори қадди мавзун намебудам, чи мебудам,

Хумори он лаби майгун намебудам, чи мебудам,

Амир, аз жаври ў дилхун намебудам, чи мебудам,

Ба мулки ишқ агар Мажнун намебудам, чи мебудам,

Чу Холис хешро расво намекардам, чи мекардам. [8]

Яъни, Амирий ошиқ тилидан машуқанинг тик қаддига гирифтор бўлмасам,
не бўлгайман, май сингари қизил лабларига хумор бўлмасам не бўлгайман, унинг
жабру жафосида бағрим қон бўлмаса не бўлгайман дея Холиснинг агар ишқ
мулкида Мажнун бўлолмасам не бўлгайман дея Холиснинг ишқ йўлида расво
(жунунликнинг юқори даражаси)ликка етганлигига пойдевор боғлаб беради.
Шоир мисрама мисра жунунлик даражасига кўтарилиб боради. Аввал ёрнинг
қаддига гирифтор, кейин лабларига хумор бўлса, маъшуқанинг унга етказган
озорларидан бағрихунга айланади. Ўз-ўзидан Холиснинг мақтасидаги
мажнунлик ошиқнинг кейинги тақдирига мос келади.

Бундан ташқари Амирийнинг форсий девонида ўзбекча девонидаги
ғазаллар билан бир хил радифли ғазаллар учрайди. Уларнинг мазмунида
бирозгина фарқ бўлсада вазн, оҳанг, шакл жиҳатдан ўхшашлигидан билиш
мумкинки, шоир ўз ҳис-туйғуларини икки тилда ҳам бирдек баён этишга
уринган. Қайсидир маънода бир тилдаги ғазалга сиғдира олмаган кечинмалари
иккинчисида ўз аксини топган.

Умуман олганда, Амирийнинг форсий лирикасини, ўзи эргашган
салафларга муносиб бўлиш билан бирга, ўз оҳанги ва ўрнига эга гўзал шеърят,
зуллисонанлик анъанасининг етук намуналари деб баҳолаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдурахмон Жоми ва ўзбек адабиёти.Т:Мовороуннаҳр 2005. 70 бет
2. Алишер Навоий.Мукаммал асарлар тўплами. 15-жилд.-Т.:Фан.70-71 бетлар.
3. Алишер Навоий. Хамсатул-мутахаййирин./Табдил,матн, изоҳ ва таржималар
Суйима Ғаниеваники.—Т.,2004.53-бет .

4. Амирий. Девон (тожикча шеърлар) Т:Тамаддун 2017.105-ғазал, 109-ғазал, 341-бет.
5. Иброҳим Ҳаққул.Салтанат ва шеърятдаги қисмат//Амирий. Девон (тожикча шеърлар).
Т:Тамаддун 2017.6-бет.
6. Қайюмий.П. Тазкирайи Қаййумий. . I жилд. –Тошкент:ЎзРФА Қўлёмалар институти тахририй нашриёт бўлими, 1998.105-бет.